

Le Design pédagogique pour un enseignement adaptatif du design

Résumé :

L'enseignant du design cherche avant tout à développer l'innovation et la créativité chez ses étudiants. Or, il est difficile de se positionner entre une approche théorique basée sur la présentation des concepts et une démarche pratique professionnalisante capable de permettre à l'étudiant de mieux se préparer à la réalité professionnelle. Cet article se propose d'étudier l'enseignement du design dans les institutions académiques entre conception axiomatique et démarche rhizomique. En nous appuyant notre propre pratique au sein de l'ESSTED, nous avons cherché à identifier la démarche la mieux adaptée pour évaluer et former les étudiants en design.

Mots-clés : approche transmissive, pédagogie par projet, design pédagogique, créativité, évaluation.

Introduction

L'évolution de la réflexion dans chaque discipline a toujours été animée par des théories, des travaux, des analyses et des modèles théoriques qui ont éclairé à travers le temps la façon d'appréhender les études et la pratique. Le design ne fait pas l'exception à cette règle. En effet, les théories du design, les concepts clés, les méthodes de travail, les processus de création et la répartition du processus de la création artistique en étapes confirment l'aspect axiomatique du design. Cette démarche dans l'enseignement permet à l'apprenant d'acquérir les connaissances théoriques qui viendraient renforcer sa compréhension des enseignements du design et lui permettre de mieux visualiser et schématiser la création artistique depuis la schématisation jusqu'à la conception et la fabrication d'un produit. En revanche, en se basant sur les travaux de Jean Perrin et de Gaston Bachelard, on constate que la mise en place de concepts et de discours sur la méthode scientifique ne peut favoriser l'esprit de création étant donné que l'apprenti designer aura tendance à suivre les modèles appris et assimilés dans les cours sans faire preuve d'innovation.

Pour Jean Perrin : « Tout concept finit par perdre son utilité, sa signification même, quand on s'écarte de plus en plus des conditions expérimentales où il a été formulé ». (Perrin, 1948). Gaston Bachelard estime que « Un discours sur la méthode scientifique sera toujours un discours de circonstance, il ne décrira pas une constitution définitive de l'esprit scientifique » (Bachelard, 1980).

Comment situer l'enseignement du design à l'École Supérieure Des Sciences et Technologies du Design aujourd'hui ? Pouvons-nous confirmer que la démarche utilisée favorise l'émergence d'idées nouvelles et créatives ?

Cet article s'intéresse à l'étude du processus de l'articulation théorie/pratique au sein d'une activité pédagogique à visée réflexive à l'École Supérieure Des Sciences et Technologies du Design. Plus précisément, nous chercherons à comprendre de quelle manière les concepts quotidiens et les concepts scientifiques sont mis en relation, à la lumière de la théorie. La perspective professionnalisante adoptée dans l'enseignement à l'ESSTED a pour but de bien préparer les futurs professionnels à faire face aux défis rencontrés dans les milieux de la pratique (Lessard, 1998 ; Bourdoncle et Demailly, 1998 ; Lang, 1999). Or, en nous appuyant sur les travaux de (Zeichner et Tabachnick, 1981 ; Gitlin, 1990 ; Curry et Wergin, 1993 ; Korthagen et Kessel, 1999), on constate la présence de problèmes d'articulation théorie/pratique, dans la formation à l'enseignement.

Si certains auteurs préconisent d'appliquer le modèle du praticien réflexif (Tardif, Lessard et Gauthier, 1998 ; Desjardins, 1999 ; Lang, 1999) d'autres confirment les limites de ce modèle (Hensler et Dezutter, 2008 ; Altet, 2010 ; Gervais et Molina, 2010).

Plus récemment les travaux de (Perrenoud, 2000 ; Boutet, 2009) ont démontré que l'articulation théorie/pratique, pourrait prioriser une compétence en soi et un type de savoir au détriment d'un autre, c'est pourquoi il semble primordial de mettre en relation la pratique et les concepts scientifiques par le biais d'une médiation basée sur l'expérience.

Pour répondre à cette question, nous avons choisi de répartir ce travail de recherche en trois parties. La première partie s'articulera sur la place de la pédagogie par projet dans l'enseignement du design. En second lieu, nous présenterons le rôle du design pédagogique dans la mise en place des stimulus de la créativité chez les apprenants. En dernier lieu, nous présenterons la démarche utilisée en cours où la priorité est donnée à l'expérimentation.

I. La pédagogie par projet dans le design

Certaines disciplines enseignées requièrent un part de créativité plus que d'autres. Le design se situe en tête de liste des disciplines qui appellent l'étudiant à faire preuve de créativité. Dans ce contexte, la pédagogie active se présente comme un pléonasme dans le design étant

donné que l'enseignement du design s'effectue dans le cadre d'ateliers qui privilégie l'expérimentation. Laurent (1999), Reverdy (2013) et Vial (2014) s'accordent à penser que dans le design, le projet s'enseigne naturellement par projet sans pour autant négliger l'enseignement des concepts et des théories qui représentent une base fondamentale dans l'apprentissage du design. L'ESSTED accorde autant d'importance à l'enseignement théorique qu'à l'enseignement par projet. L'enseignement du design se présente comme un apprentissage par la conception qui est animé par une ambition qui dépasse le fait de concevoir pour initier les apprenants à éveiller en eux la créativité et l'innovation.

Christine Bouissou, Stéphane Brau-Antony (2005 ; p.113) définissent le paradigme du praticien réflexif comme une démarche éducative qui a pour finalité « de construire une épistémologie de l'agir professionnel visant à identifier l'ensemble des savoirs tacites ou cachés qui structurent la réflexion du sujet. ». Afin de mieux comprendre ce concept, nous avons choisi d'étudier les perspectives et le potentiel de la pédagogie par projection dans l'articulation théorie/pratique.

Afin de mieux comprendre les perspectives apportées par la pédagogie par projet, nous pouvons étudier la théorie générale de l'apprentissage expérientiel de Kolb (1984). Le modèle expérientiel proposé par Kolb (1984) s'appuie sur les travaux de Kurt Lewin, John Dewey et Jean Piaget et permet de mieux comprendre l'utilité de la théorie pour mieux comprendre la construction du savoir expérientiel. Dans ce contexte, les enseignants sollicitent plusieurs savoirs pédagogiques basés sur l'expérience et le vécu, renouvelant ainsi la manière de traiter et d'appréhender les problématiques au fil d'une dialectique subtile d'action/réflexion. Ce modèle fait ressortir l'importance d'une meilleure connaissance de la nature et du processus de construction du savoir d'expérience dans une perspective de formation pratique.

Le modèle Kolbien permet de concevoir l'apprentissage en termes de processus continu et holistique plutôt qu'en terme de résultats ou de finalités. De cette façon, les idées se constituent et se reconstituent par l'expérience sans être figées ou cantonnées à des concepts fixes et immuables. Cette démarche transforme les concepts abstraits en idées concrètes par le processus d'action/réflexion.

Inspiré par les travaux de Kolb, la pédagogie par projet transforme la conceptualisation abstraite en expérience concrète. Son succès s'explique par le fait qu'elle permet de mobiliser les compétences transversales des étudiants lors de la réalisation d'un projet tout en favorisant les échanges, les échanges transdisciplinaires, l'autoévaluation et la co-évaluation. Au lieu de réduire la présence de l'étudiant à un simple actant qui reproduit les théories et les modèles connus, la pédagogie par projet l'incite à faire des initiatives autour des projets, ce qui favorise chez lui l'autonomie, la créativité et l'innovation. Le but du recours à la pédagogie par projet est de familiariser les apprenants concernant la complexité du monde professionnel, les attentes du marché et des utilisateurs. Ainsi, l'enseignement du design ne cherche pas à ce que l'étudiant fasse un apprentissage, par cœur, des théories et des concepts, mais il prépare plutôt l'étudiant concrètement à son futur métier en le motivant à travers des réalisations matérielles différentes, à travers le travail d'équipe et le développement d'approche par compétences. D'ailleurs, les projets sont devenus omniprésents dans nos vies et dans la manière d'aborder le monde. Nous pouvons citer à titre d'exemple les projets d'avenir, les projets professionnels, les projets de reconversion professionnelle ou encore les appels à projets dans les laboratoires de recherche, etc. Proulx (2004) estime que « la présence de projets – et leur nombre – est pratiquement devenue l'étalon de mesure du dynamisme des sociétés ou organisations. » tandis que pour Boutinet (2005), le projet représente « une matérialisation de l'intention, qui en se réalisant cesse d'exister comme telle[...] traduit tout à la fois et dans un même mouvement une certaine reconnaissance de la raison opératoire et une certaine impuissance de la raison historique à maîtriser ce qu'elle a mis en œuvre [...] plus qu'un concept, une figure emblématique de notre modernité ». De plus, la pédagogie par projet permet d'appréhender un problème par le biais d'un travail préparatoire. Selon (Champy & Étévé, 2005), le projet fait partie « de l'ordre du paradigme valorisant l'activité concrète et organisée d'un sujet soucieux de se donner un but et les moyens adaptés pour l'atteindre ». Quant à Ardoino et Berger (1989), ils considèrent que la pédagogie par projet : « c'est, premièrement, une intention philosophique ou politique, une visée, affirmant, de façon toujours, nécessairement, indéterminée, des valeurs en quête de réalisation. [...] C'est, seulement ensuite, la traduction stratégique, opératoire, mesurée, déterminée d'une telle visée. [...] le projet est la préfiguration la plus exacte possible [...], donc déterminée et définie, de ce qu'on anticipe ».

L'étudiant est à la fois acteur et observateur étant donné qu'il passe d'une implication spécifique à un détachement analytique dans le cadre d'une synthèse créatrice. Selon Serre (1995, p. 14), « chaque fois qu'il engage une conversation réflexive avec son environnement, il construit une hypothèse qu'il met à l'épreuve et dont il tire des connaissances. Cette construction peut être de l'ordre de l'exploration, de l'expérimentation ou de la vérification ».

Par conséquent, aux théories et aux concepts définitoires, la pédagogie par projet propose à l'apprenant une démarche fondée sur l'engagement, la planification et l'aspect matériel de la réalisation dans le cadre d'une activité intentionnelle où l'étudiant s'implique sans réserve afin d'atteindre un but et répondre aux besoins pédagogiques en dépassant les limites de sa discipline pour apporter une solution efficace et pratique. La pédagogie par projet complète les théories et la démarche axiomatique à travers des activités orientées vers des buts et qui font appel à des habiletés autres que la mémorisation et l'apprentissage par cœur. Cette démarche pédagogique éclaire l'apprenant pour qu'il devienne l'acteur de son cours, de façon à concrétiser ce qu'il a appris et ainsi de donner sens à son apprentissage. En privilégiant la pédagogie par projet, l'enseignant offre à l'étudiant la possibilité de matérialiser une idée, de s'approprier une expérience vécue et de résoudre un problème et d'acquérir des connaissances à travers une expérience. Boutinet (2005) souligne également dans ses travaux le rôle de la pédagogie par projet dans l'intégration de l'étudiant dans la vie professionnelle et sa capacité à développer l'autonomie de l'apprenant. Ainsi, les bienfaits de cette pratique dépassent le cadre éducatif lors de l'échange entre l'enseignant et l'apprenant pour accompagner l'apprenant au quotidien

L'aspect méthodologique de la pédagogie par projet s'intéresse à la « démarche » et au « travail d'équipe » à la « réalisation » et au « résultat concret ». L'apprentissage se fait par l'action et s'inscrit dans le cadre d'une méthode active, de sorte que le processus de création, de production et de conception passe par des situations d'enseignement. L'enseignement du design favorise l'innovation en éducation et la pédagogie par projet pourrait représenter un levier d'innovation éducative.

La pédagogie par projet représente une méthode pédagogique efficace pour l'enseignement théorique et pratique du design. Cependant et plus spécifiquement à l'enseignement du

design, la pédagogie peut être l'objet d'un processus de design. Dans ce cas, nous pouvons parler d'un design pédagogique.

II. **Le Design Pédagogique**

Le design pédagogique est une démarche pédagogique qui passe par le fait que l'enseignant transmette un savoir aux apprenants en s'interrogeant concernant des aspects spécifiques afin de vérifier le degré d'assimilation des apprenants. Qu'en parle d'apprentissage de concepts théoriques ou d'expérimentation pratique qui sont complémentaires, l'enseignant doit pour s'assurer de l'assimilation du cours par les étudiants s'interroger concernant la nécessité de partager avec les apprenants la vision du cours. Autrement dit, les apprenants doivent comprendre pourquoi ils sont amenés à apprendre un cours qui véhicule des données théoriques ou un atelier qui propose un apprentissage pratique. L'enseignant est amené à partager son concept de sa vision du cours dans le cadre d'une approche endogène qui détaille l'enseignement à suivre. De cette façon, les acteurs pourraient mieux percevoir le sens du changement pour qu'ils puissent mieux le suivre et le mettre à profit sur le plan éducatif. Il est crucial de parvenir à une vision partagée entre l'enseignant et l'étudiant de sorte que chacun puisse faire évoluer ses représentations dans le cadre d'un échange menant à des représentations collectives communément partagées.

En second lieu, la pédagogie du design passe par le partage de la finalité et des objectifs pédagogiques. Autrement dit, les apprenants doivent comprendre et identifier les buts vers lesquels sont orientés les apprentissages. Cela permet aux apprenants de mieux identifier les objectifs pédagogiques et à comprendre les visées des stratégies éducatives mises en place. Cette démarche permet aux apprenants de dépasser l'idée d'acquérir des compétences cognitives pour assimiler une idée plus large qui consiste en l'acquisition de compétences psycho-sociales ou numériques. Autrement dit, l'acquisition de compétences cognitives est suivie par l'intégration de connaissances, d'attitudes et de compétences afin de mieux accomplir les tâches demandées. Cette démarche favorise la curiosité intellectuelle, le développement d'aptitudes à l'apprentissage qui dépasse le cadre de la matière enseignée, la réflexion sur soi, le développement de l'esprit critique, une affirmation de l'expression de soi,

la construction de l'identité sociale et culturelle et une utilisation de l'apprentissage tout au long de la vie.

De plus, les apprenants doivent comprendre le contenu qu'ils sont amenés à comprendre et cibler la démarche utilisée pour arriver à cet objectif. Autrement dit, l'enseignant est appelé à répondre à deux questions : qu'apprennent-ils ? comment l'apprennent-ils ?

La présentation du contenu offre aux étudiants une marge d'autonomie dans leur apprentissage tandis que le choix des mises en situation permet une meilleure acquisition des connaissances cognitives et des compétences prévues par les référentiels. Autrement dit, l'adoption d'une approche transmissive, de la pédagogie par projet ou de la pédagogie active doivent être valorisées et explicitées. En présentant la démarche utilisée, l'enseignant développe, indépendamment du type de l'apprentissage, une forme d'autonomie par rapport aux programmes nationaux. En effet, la pédagogie du design offre à l'enseignant la possibilité de choisir la démarche la mieux adaptée pour sélectionner, développer ou adapter l'apprentissage à transmettre aux étudiants.

Parmi les autres points fondamentaux à prendre en compte lors de la mise en place d'un design pédagogique, l'enseignant est appelé à s'interroger concernant le meilleur moyen pour faciliter l'apprentissage auprès des étudiants, indépendamment de la typologie de la matière enseignée. Selon Germain (2020) « Il s'agit de prendre en compte la façon dont les relations pédagogiques s'établissent et se réalisent. Le basculement de curricula basés sur les savoirs à des curricula basés sur les compétences suppose le passage du modèle pédagogique vertical transmissif au modèle pédagogique horizontal de l'acquisition, qui place l'apprenant au centre des apprentissages. Ce changement de paradigme amène un changement dans la culture éducative ».

Ainsi, le design pédagogique offre à l'enseignant la possibilité d'adapter le contenu en mettant les apprenants en situation d'apprentissage tandis que ce dernier se transforme en animateur dont le rôle est d'accompagner l'apprenant sans limiter son approche à une approche transmissive et en favorisant l'expérimentation. Les outils numériques utilisés en design ont permis à l'apprenant d'acquérir un accès plus grand lors de son accès aux

connaissances à travers les plateformes collaboratives et cognitives qui permettent à l'enseignant de placer l'enseignement dans un contexte expérientiel, de sorte à faciliter les activités pratiques et de prioriser l'apprentissage coopératif en temps réel.

Si l'apprentissage des concepts et des théories se fait généralement dans le contexte d'un apprentissage individuel, le design pédagogique préconise les interactions pédagogiques et l'apprentissage par les pairs grâce aux échanges et aux interactions pédagogiques. De plus, alors que l'apprentissage de concepts et de théories à travers un apprentissage qui favorise la mémorisation, le design pédagogique élargit les espaces d'apprentissage pour ne pas se limiter à l'atelier ou à l'établissement universitaire. Il englobe le milieu familial, les interactions et l'expérience vécue. Autrement dit, le design pédagogique favorise la prise en compte de l'expérience vécue pour amener l'apprenant à apprendre en dehors de l'établissement. L'approche par l'expérience vécue consiste à construire des projets scolaires qui amènent les élèves à des situations d'apprentissages en dehors de l'établissement. Même si l'approche transmissive axiomatique pourrait être constructive et enrichissante pour l'apprenant, il est difficile d'évaluer le potentiel d'un étudiant qui reproduit ce qu'il a appris par cœur. Car l'apprentissage de connaissances théoriques, ne conduit pas forcément l'apprenant à faire preuve de créativité et d'innovation. En revanche, le design pédagogique mesure et évalue la progression de l'apprentissage en combinant les fonctions certificative, formative et diagnostique de l'évaluation avec trois méthodes sommative, descriptive et interactive, de sorte à offrir une meilleure évaluation de l'apprenant car l'enseignant pourra mieux détecter les moyens qui ont permis à l'apprenant de maîtriser les acquis académiques théoriques et pratiques. Le design pédagogique est plus efficace que la démarche axiomatique transmissive car il se base sur une logique de diffusion plutôt que de prescription et donne un sens en s'interrogeant collectivement concernant l'efficacité de la construction pédagogique en impliquant toutes les parties prenantes et en plaçant l'apprenant au cœur de la démarche de design pédagogique. Cette logique de la diffusion passe par la vérification du degré d'appropriation individuel de chaque acteur ce qui offre une évaluation sans cesse actualisée de la qualité de la démarche adoptée. Elle est également fondée sur une métamorphose du paradigme dans la pensée du changement éducatif. Ainsi, au lieu d'imposer un contenu à l'ensemble des acteurs le modèle de diffusion que représente le design pédagogique repose sur l'adhésion progressive des acteurs selon une logique de mutualisation en réseau, passant

ainsi d'une relation pédagogique verticale à une relation multipolaire, favorisant par la même occasion l'innovation pédagogique. Par opposition à la démarche prescriptive, intégrer le design pédagogique dans l'enseignement s'inscrit dans une logique de créativité qui encourage les apprenants à faire preuve de réactivité et d'innovation. En effet, le design pédagogique privilégie les valeurs et les principes d'actions aux règles de et aux concepts théoriques qui ne peuvent répondre aux problèmes émergents et récents.

Ce concept d'instantanéité de la réflexion et de l'action a été développé par Schon (1994) qui considère que toute pratique professionnelle a sa part d'indétermination surtout que l'enseignant doit trouver des réponses instantanées à des situations indéterminées. L'enseignement se base sur une approche intuitive de réflexion dans l'action alimentée par des situations nouvelles éclairées par les expériences vécues en classe.

Parmi les autres bienfaits du design pédagogique dans les instances académiques, nous pouvons évoquer la clarté de l'action pédagogique et de la transmission des savoirs. En effet, l'enseignant en design devrait être en mesure de s'affranchir de la lourdeur des règles, des théories et des concepts, des limites propres à chaque discipline afin de faciliter l'adhésion de l'étudiant aux principes et aux valeurs d'action. De plus, l'approche systémique utilisée pourrait permettre de mieux garantir la cohérence globale de la construction pédagogique car le design pédagogique prend en compte toutes les variables afin d'éviter des dissonances dans les activités pédagogiques.

III. Démarche appliquée en salle de classe

Afin d'expérimenter le potentiel offert par chaque démarche pédagogique, nous avons cherché de trouver en classe le processus qui offrirait la meilleure adéquation entre théorie et pratique. Nous donc chercher à appliquer un enseignement expérientiel en classe en nous appuyant sur les travaux de Kolb et de Schön (1994).

Auprès des étudiants en techniques de l'audiovisuel, j'ai pris conscience que l'enseignement et les ateliers ne peuvent atteindre les objectifs escomptés en recourant à l'approche axiomatique. Le développement de l'idée jusqu'à ce qu'elle atteigne sa maturation se fait par le recours à une approche expérientielle qui prend en compte l'imprévu et l'imprévisible.

L'idée doit pouvoir progresser en permanence, dans toutes les directions horizontales, et dénuée de niveaux car elle se déclenche à partir d'un signe, d'un vécu, d'un tramage d'idées mentales ou d'une inspiration.

Le processus créatif adopté en cours est basé sur le vécu et les expériences car le développement d'un projet émane d'inspirations individuelles multiples qui sont confrontées et développées lors d'activités de *Brainstorming* capables d'organiser les mots et de croiser les idées. Les idées les plus convaincantes sont mises en situation et développées dans un *moodboard* où elles seront modélisées en prenant en compte les éléments pouvant mener à les concrétiser.

Cette démarche permet sur le plan pratique d'impliquer les étudiants et l'enseignant car elle offre à l'ensemble des acteurs la possibilité de décider collectivement des contenus à construire. De plus, cette créativité éveille en eux la curiosité et l'épanouissement intellectuel et la reconnaissance sociale. Étant le résultat d'un fait collectif, la démarche en classe prépare mieux l'apprenant à sa future carrière professionnelle et permet d'améliorer les différents volets de la performance éducative qui sont l'efficacité qui représente la capacité à faire réussir les étudiants, l'équité qui consiste en la capacité à garantir la réussite universitaire indépendamment de l'origine sociale ou des caractéristiques individuelles et enfin la pertinence qui est la capacité à répondre aux besoins éducatifs des étudiants.

Sur le plan pédagogique, les concepts et les théories sont annoncées par des entrées en matière ou des problèmes professionnels potentiels que les étudiants devraient traiter à l'avenir. Cette démarche permet aux apprenants de situer les informations apprises dans leur contexte d'apprentissage et permettent de transformer les savoirs en solutions potentielles à des problèmes donnés.

L'efficacité de l'approche expérientiel se situe dans sa linéarité, sa transdisciplinarité, sa mobilité, sa souplesse et sa capacité à offrir plus de profondeur à l'enseignement et par conséquent à rendre possible la transformation permanente de l'apprentissage en intégrant les nouveautés et les connaissances.

À la lumière de cette démarche, nous avons constaté une plus grande réactivité de la part des apprenants étant donné que les compétences sont développées en contexte et grâce à des situations d'apprentissage factuels pour les étudiants (Lave & Wenger 1991). Cette démarche permet une construction des connaissances axée sur la réalité de la situation retenue et des situations professionnelles potentielles futures. Ainsi, les rapports avec l'enseignement est perçue comme une formation professionnelle et non en tant qu'objet d'apprentissage et cela réduit les écarts entre les connaissances et l'utilisation de ces connaissances dans des situations professionnelles futures.

Conclusion

Dans leur vie, les apprenants seront confrontés à des problèmes économiques, sociétaux et professionnels complexes. L'approche axiomatique ne peut proposer des solutions à long termes et l'utilisation des acquis cognitifs théoriques ne peuvent dépasser les frontières de la discipline ou du cours. En revanche, l'approche expérientielle professionnalisante, l'apprentissage par expérience et le recours au design pédagogique offrent à l'étudiant les méthodes de résolution de problèmes et d'apprentissage afin de mieux appréhender le monde et de répondre à des situations épineuses questions car l'apprenant a été formé lors de son parcours universitaire à faire face à ce qui l'entoure, à mettre en pratique ses connaissances et ses compétences sur le plan pratique. Ainsi, qu'on parle de pédagogie par projet, de pédagogie active ou de design pédagogique, ils renforcent tous sans exception les savoirs professionnels et généraux en dépassant les limites disciplinaires et en mettant en pratique leurs connaissances et compétences dans les pratiques professionnelles, où les futurs designers seront amenés, non pas à réciter des modèles ou à se servir de théorie mais à apprendre sur le tas et à réagir en se basant sur leurs expériences. Enfin, l'étudiant est capable de mieux se représenter par rapport à sa future vocation professionnelle car l'enseignement

académique lui a offert l'outil indispensable pour une bonne intégration dans le monde professionnel, à savoir la flexibilité et l'adaptativité

Bibliographie

- Altet, M. (2010). Formation et professionnalisation des métiers de l'éducation et de la formation. *Recherches en éducation*, 8, 12-23.
- Ardoino J & Berger G (1989). D'une évaluation en miettes à une évaluation en actes : le cas des universités. Vigneux : Matrice : ANDSHA
- Bachelard G, (1980). *Le nouvel esprit scientifique*, P.U.F., Paris, 1934.
- Bourdoncle, R. (1991). La professionnalisation des enseignants. Analyses sociologiques anglaises et américaines : la fascination des professions. *Revue Française de Pédagogie*, 94, 73-91.
- Boutinet J-P (2005). *Anthropologie du projet*. Paris : Presses universitaires de France.
- Champy P & Etévé C (dir.) (2005). *Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation*. Paris : Retz.
- Correa Molina, E., et Gervais, C. (2010). Une adaptation de l'approche de Fenstermacher pour explorer la communication du savoir d'expérience. Dans F.Yvon et F. Saussez (Éds), *Analyser l'activité enseignante* (p.229-250). Québec: Presses de l'Université Laval.
- Curry, L. et Wergin, J. F. (dir.). (1993). *Educating professionals: Responding to new expectations for competence and accountability*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Germain S (2020) *Qu'est-ce que le design pédagogique ? 2020*. Médiapart.
- Gitlin, A. (1990). Understanding teaching dialogically. *Teachers College Record*, 91(4), 537- 564.
- Gitlin, A. D. (1990). Educative research, voice, and school change. *Harvard Educational Review*, 60, 443-466.
- Hensler, H. (2009). À la recherche d'une cohérence dans les programmes de formation à l'enseignement. Le rôle des acteurs et la prise en compte des caractéristiques organisationnelles. Dans R. Étienne, M. Altet, C. Lessard, L. Paquay et Ph. Perrenoud (dir.). *L'université peut-elle vraiment former les enseignants ? Quelles tensions ? Quelles modalités ? Quelles conditions ?* (p. 145-159). Paris : De Boeck Supérieur.

- Hensler, H. et Dezutter, O. (2008). La réflexion professionnelle, point de rencontre de savoirs multiples : dans quelles conditions ? Dans P. Perrenoud, M. Altet, C. Lessard et L. Paquay (Eds.), *Conflits de savoirs en formation des enseignants. Entre savoirs issus de la recherche et savoirs issus de l'expérience* (p. 107-125). Bruxelles : De Boeck.
- Kolb, D.A. (1984). *Experiential Learning. Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs : Prentice Hall PTR
- Korthagen, F. A. J. et Vasalos, A. (2005). Levels in reflection: Core reflection as a means to enhance professional growth. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 11(1), 47-71.
- Lang, V. (1999). *La professionnalisation des enseignants*. Paris : Presses Universitaires de France
- Perrin J, (1948) *Les atomes*, P.U.F., Paris, 1948
- Proulx J (2004). *Apprentissage par projet*. SainteFoy : Presses de l'Université du Québec.
- Reverdy, Ch. (2013), « Des projets pour mieux apprendre ? », *Veille et Analyses*, n° 82, février 2013, Institut Français de l'Éducation : < <http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/82-fevrier-2013.pdf> >
- Schon, D.A. (1987). *Educating the reflective practitioner*. San Francisco CA : Jossey-Bass.
- Schon, D.A. (1994). *Le praticien réflexif: à la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel*. Montréal ; Éditions Logiques.
- Serre, F. (1995). *L'action réfléchie et l'apprentissage*. *Cahiers de la recherche en éducation*. 2(1),5-20
- Tardif, M., Lessard, C. et Lahaye, L. (1991). Les enseignants des ordres d'enseignement primaire et secondaire face aux savoirs. *Esquisse d'une problématique du savoir enseignant. Sociologies et Sociétés*, 23(1), 55-69.
- Vial, S. (2014), « De la spécificité du projet en design : une démonstration », *Communication & Organisation*, n° 46, décembre 2014, p. 17-32 : < <http://communicationorganisation.revues.org/4699> >
- Zeichner, K. M., et Tabachnick, B. R. (1981). Are the effects of university teacher education "washed out" by school experiences? *Journal of Teacher Education*, 32(2), 7-11.